

ÉTUDE DE L'EFFICACITÉ DE LA THÉRAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE (TCC) DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPRESSION EN LA POLYCLINIQUE SAINTE CROIX DE MULO

Augustin KAMBALE MUKOSA,

(**Doctorant**)Université de Liège,

Département de Psychologie.

Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'éducation (FPLSE)

Unité de Recherche: **Research Unit for a life-course perspective on Health and Education –
RUCHE (RUCHE),**

Quartier Village2, rue de l'Aunaie30 4000 Liège Belgique,

Adresse institutionnelle : Augustin.KambaleMukosa@uliege.be

Trésor KAKULE TSONGO ; (Licencier-LMD en psychologique)

Université Sainte Croix de Mulo, (USC-M.)

Faculté de Psychologie et Sciences de l'éducation.

RÉSUMÉ

Cette étude empirique compare l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) administrée seule à celle associée à d'autres psychothérapies chez 135 patients dépressifs suivis entre 2020 et 2025 à la Polyclinique Sainte-Croix de Mulo (Nord-Kivu, RDC). Les résultats montrent une efficacité de la TCC avec 56,3 % de patients sans rechute, sans différence significative entre la TCC isolée et la TCC combinée à selon le test du Chi carré. Toutefois, la persistance de certaines rechutes souligne la nécessité de renforcer la formation des thérapeutes, l'accessibilité aux soins spécialisés et les recherches sur la prévention à long terme dans cette région où les épisodes de guerre s'entrecroisent à d'autres crises humanitaires et climatiques.

Mots-clés : Dépression, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, efficacité, traitement.

INTRODUCTION

La dépression est connue comme une pathologie multifactorielle résultant de l'interaction complexes des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Elle se manifeste par une altération durable de l'humeur, une perte d'intérêt ou de plaisir, ainsi que par des perturbations cognitives émotionnelles et comportementales pouvant compromettre gravement le fonctionnement social et professionnel du sujet.

La prise en charge thérapeutique de la dépression repose classiquement sur une approche intégrative associant les traitements pharmacologiques et psychothérapeutiques. Si les antidépresseurs jouent un rôle important dans la réduction des symptômes aigus, des nombreuses études soulignent les limites de la pharmacothérapie seule, notamment en ce qui concerne la prévention des rechutes. Dans ce contexte, les psychothérapies structurées, et plus particulièrement la thérapie cognitivo-comportementale, se sont imposées comme des outils thérapeutiques de premier plan.

Florian, J., Smith, R., & Jenkins, L. (2014) mettent en évidence la place centrale de la TCC dans le traitement de la dépression, en soulignant son efficacité tant à court terme qu'à moyen et long termes. De son côté, Thanh, V. (2021) décrit la TCC comme une méthode particulièrement pertinente, dans la mesure où elle permet au patient d'identifier et de modifier les schémas de pensée dysfonctionnels, les croyances négatives, et les comportements inadaptés qui entretiennent la symptomatologie dépressive.

Dans le contexte africain et plus particulièrement en République Démocratique du Congo, les données empiriques sur l'efficacité des psychothérapies restent encore limitées. D'où l'intérêt de la présente étude, qui vise à contribuer à la littérature scientifique en évaluant l'impact de la TCC sur la rechute dépressive au sein d'une structure de soins locale.

METHODOLOGIE

TYPE ET APPROCHE D'ÉTUDE

La présente recherche s'inscrit dans une démarche méthodologique rétrospective à visée analytique. Ce type d'étude consiste à analyser des données déjà disponibles afin d'examiner, a posteriori, les relations existantes entre une intervention thérapeutique et ses effets cliniques observés dans le temps. Selon Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017), les études rétrospectives constituent une approche pertinente en science de la santé lorsqu'il s'agit d'évaluer l'efficacité réelle des interventions dans des contextes cliniques naturels, sans modifier les conditions habituelles de prise en charge.

L'approche adoptée repose sur une analyse documentaire systématique, combinée à un traitement statistique comparatif des données recueillies. L'analyse documentaire permet l'exploitation rigoureuse des

dossiers médicaux et des rapports de suivi psychothérapeutique, considérés comme des sources fiables pour retracer l'évolution clinique des patients [Fortin, M. F., & Gagnon, J. (2016)]. Cette méthode est particulièrement indiquée dans les recherches en santé mentale, où l'observation longitudinale des trajectoires thérapeutiques joue un rôle central dans l'évaluation des résultats cliniques. Le caractère analytique de l'étude vise à dépasser la simple description des données, en cherchant à établir des liens entre l'utilisation de la TCC et la survenue ou non des rechutes dépressives. Comme le soulignent Kazdin, A. E. (2017) et Beck, A. T. (2011), l'évaluation de l'efficacité des psychothérapies, et en particulier de la TCC, nécessite une analyse structurée des résultats obtenus sur le moyen et le long terme, la rechute constituant l'un des indicateurs majeurs de succès thérapeutique.

Le choix d'une analyse statistique comparative s'explique par la nécessité de confronter différentes modalités de prise en charge, notamment la TCC utilisée seule et la TCC associée à d'autres formes des psychothérapies. Cette démarche s'inscrit dans les recommandations méthodologiques formulées par Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018) qui préconisent l'utilisation des méthodes quantitatives comparatives pour évaluer l'efficacité relative des interventions cliniques.

Enfin, l'option d'une étude rétrospective se justifie par la volonté d'exploiter les données cliniques existantes sur une période suffisamment longue, allant de Janvier 2020 à Mai 2025, afin d'apprécier l'impact durable de la thérapie cognitivo-comportementale dans la prise en charge de la dépression, en particulier en ce qui concerne la prévention des rechutes. Plusieurs auteurs soulignent en effet que l'un des principaux atouts de la TCC réside dans sa capacité à réduire le risque de rechute en aidant les patients à développer les compétences cognitives et comportementales transférables dans la vie quotidienne [Cuijpers, P., et al. (2013)].

POPULATION ET CONTEXTE D'ÉTUDE

La population cible de l'étude était constituée de l'ensemble des patients diagnostiqués dépressifs suivis à la polyclinique Sainte Croix de Mulo durant une période allant de Janvier 2020 à Mai 2025. Cette structure sanitaire est reconnue pour la prise en charge des troubles mentaux et psychologiques. Cette polyclinique dispose des services spécialisés en psychiatrie et en psychologie clinique, assurant à la fois des consultations ambulatoires et un suivi psychothérapeutique structuré.

L'ÉCHANTILLON, SOURCES ET PROCÉDURES DE COLLECTE DES DONNÉES

Les données ont été récoltées à partir de plusieurs sources documentaires, notamment les dossiers médicaux individuels des patients, les rapports de suivi psychothérapeutique et les registres de consultation de la structure. Les informations recueillies concernaient les caractéristiques générales des patients, le type de prise en charge thérapeutique reçue, la durée du suivi, ainsi que la survenue éventuelle de rechutes dépressives après la mise en œuvre de la TCC. La collecte des données a été réalisée de manière

rigoureuse, en respectant la confidentialité et l'anonymat des patients, conformément aux principes éthiques en vigueur dans la recherche en santé.

L'échantillon final comprenait 135 patients répondant à nos critères. Ce nombre a été jugé suffisant pour permettre une analyse descriptive et comparative pertinente de l'efficacité de la TCC dans le contexte clinique.

CRITÈRES D'INCLUSION

Trois critères nous ont servi de sélectionner nos sujets d'étude pour évaluer l'efficacité de la TCC :

- un diagnostic clinique de la dépression établi par un professionnel de la santé qualifiée.
- la participation à une prise en charge psychothérapeutique incluant la TCC
- la disponibilité d'un dossier médical exploitable.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES

Les données ont été traitées à l'aide de statistiques descriptives et inférentielles (fréquences et pourcentages) afin de décrire la répartition des patients selon la survenue des rechutes. Une analyse statistique comparative a ensuite été réalisée à l'aide du test de Chi-Carré, dans le but de comparer l'efficacité de la TCC utilisée seule à celle de la TCC associée à d'autres approches psychothérapeutiques.

PRÉSENTATION ET ANALYSE STATISTIQUE DES RÉSULTATS

PRÉSENTATION DES DONNÉES

Afin de mieux présenter les données, des effectifs et des pourcentages sont mis dans les tableaux suivis des commentaires en vue d'une bonne compréhension.

Tableau n°1 : Effectifs des cas de dépressions selon les années

ANNEE	EFFECTIF DES DEPRESSIFS	%
2020	34	25,18
2021	26	19,25
2022	15	11,11
2023	15	11,11
2024	37	27,4
2025	8	5,92
Total	135	100

Commentaire : De 2020 à Mai 2025, un effectif de 135 personnes soignées de dépression a été enregistré à la Polyclinique Sainte Croix de Mulo. Comparativement à d'autres années, 2020 et 2024 nous présentent plus de patients dépressifs. De 135 patients, les 34(25.18) ont été soignés en 2020, et 37(27.4) en 2024. En effet, l'an 2020 a été marqué par la pandémie du COVID 19 qui a causé des milliers des morts au niveau mondial qui, à travers des médias, et des voyages, serait la principale cause de dépression chez ces personnes. De même, la présence de plus de cas de dépression en l'an 2024 peut être justifiée par une brusque situation insécuritaire de l'an 2024 qu'a traversée l'Est de la RDC : la conquête, la prise des localités territoriales, les atrocités, les meurtres, les guerres, les viols provoqués par l'AFC/M23.

Tableau n°2 : Prévalence de la dépression selon le sexe

Sexe	Masculin	%	Féminin	%
Effectifs	45	33,33	90	66,66
TOTAL	135 = 100%			

Commentaire : Selon la variable sexe des patients, la prévalence de la dépression a été plus élevée chez les féminins 90(66.66%) que chez les

masculins 45(33.33%) depuis Janvier 2020 à Mai 2025 à la Polyclinique Sainte Croix de Mulo (PSC-M). Malgré leur constitution biologique, les multiples situations stressantes comme l'instabilité sécuritaire de la région, et d'autres facteurs psycho-socio-économiques déclencheraient la dépression plus aux femmes qu'aux hommes.

Tableau n°3 : Nombre des succès et des rechutes selon la procédure d'administration de TCC

Procédure d'application de TCC	Nombre de réussites	%	Nombre de rechutes	%	Total	%
TCC en synergie avec d'autres psychothérapies	44	57.9	38	64.4	82	60.74
TCC non combinée avec d'autres psychothérapies	32	42.1	21	35.6	53	39.26
Total	76	56.3	59	43.7	135	100

COMMENTAIRE ET ANALYSE DE L'EFFICACITÉ GLOBALE Dans l'ensemble, l'efficacité de TCC à la polyclinique sainte croix de Mulo a été observée en 56,3% (76/135), et sa rechute en 43.7%(59/135) chez les dépressifs. L'étude révèle que sur les 135 patients suivis à la Polyclinique Sainte Croix de Mulo, 56,3% (n=76) n'ont présenté aucune rechute après le traitement par TCC. Ce taux de succès démontre une efficacité notable de la thérapie dans ce contexte clinique.**COMPARAISON DES MODALITÉS D'APPLICATION (TEST DU CHI-CARRÉ)**

Pour déterminer si l'ajout d'autres psychothérapies à la TCC influence significativement le taux de réussite, nous utilisons un test de comparaison de proportions.

Tableau de contingence des résultats

P r o c é d u r e d'application de TCC	Réussites (sans échecs)	Rechutes (s a n s réussites)	Total
TCC en synergie	44(46.16)	38(35.83)	82
TCC seule	32(29.83)	21(23.16)	53
Total	76	59	135

$$\begin{aligned}
 X_{obs}^2 &= \frac{(44 - 46.16)^2}{46.16} + \frac{(38 - 35.83)^2}{35.83} + \frac{(32 - 29.83)^2}{29.83} + \frac{(21 - 23.16)^2}{23.16} \\
 &= 0.1 + 0.13 + 0.15 + 0.2 = 0.58
 \end{aligned}$$

$$Dl = (2-1) (2-1) = 1$$

$$X_{crit}^2 = 3.84 \text{ au seuil de } .05, \text{ et } X_{crit}^2 = 6.53 \text{ au seuil de } .01$$

Commentaire : Bien que le nombre brut de réussites soit plus élevé dans le groupe «TCC combinée» (44 contre 32), le calcul du Chi-Carré montre que cette différence n'est pas statistiquement significative au seuil de 5 % ($X_{obs}^2 (0.58) \leq X_{crit}^2 (3.84)$)

Les effets de l'application de la TCC en synergie avec d'autres psychothérapies ne diffèrent pas de ceux de la TCC appliquée seule.

INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION

Sur un total de 135 patients inclus dans l'étude, 76 patients soit 56,3%, n'ont présenté aucune rechute dépressive après la prise en charge par la thérapie cognitivo-comportementale au cours de la période de suivi. En revanche, 59 patients correspondant à 43,7% de l'échantillon ont présenté au moins une rechute ou un épisode dépressif récurrent.

L'analyse comparative de l'efficacité de la TCC, selon qu'elle soit utilisée seule ou en association avec d'autres formes de psychothérapie, n'a mis en évidence aucune différence statistiquement significative entre les deux modalités de prise en charge. Le test de comparaison de Chi-Carré a montré que la valeur calculée ($X_{obs}^2=0.58$) était inférieure à la valeur critique

($X_{crit}^2=3.84$) au seuil de .05, indiquant ainsi que les résultats observés ne permettent pas de conclure à une supériorité d'une modalité thérapeutique sur l'autre.

L'analyse des données dans cette étude montre que la TCC, qu'elle soit utilisée seule ou en association avec d'autres approches psychothérapeutiques, présente une efficacité noble dans le traitement de la dépression, notamment en terme de réduction des rechutes. En effet, parmi les 135 patients intégrés dans l'étude, 76 (soit 56,3%) n'ont connu aucune rechute après la prise en charge par la TCC. Cela indique une capacité significative de la TCC à stabiliser l'état psychologique des patients, ce qui confirme son rôle central dans la prise en charge thérapeutique de la dépression.

Ces résultats corroborent les conclusions de plusieurs études antérieures qui soulignent que la TCC est une intervention efficace dans la prévention des rechutes dépressives, même si elle n'élimine pas totalement les risques de récurrence. Cependant la persistance de certaines rechutes chez un pourcentage significatif des patients indique que d'autres facteurs peuvent influencer un pronostic, notamment les vulnérabilités individuelles et les conditions environnementales favorables.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La pratique clinique montre que la prise en charge psychologique de la dépression ne suit pas toujours un schéma linéaire, certains praticiens combinant différentes approches psychothérapeutiques tandis que d'autres les appliquent de manière hiérarchique selon les besoins des patients. Cette étude visait à comparer l'efficacité de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) administrée seule à celle de la TCC associée à d'autres psychothérapies chez des patients dépressifs suivis à la Polyclinique Sainte-Croix de Mulo, en territoire de Lubero (Nord-Kivu, RDC). Une étude documentaire rétrospective a été réalisée à partir des fiches de consultation de 135 patients traités entre 2020 et 2025.

Un groupe a bénéficié de la TCC isolée, tandis qu'un autre a reçu la TCC en association avec d'autres approches (thérapie familiale, psychopallabre, ergothérapie, thérapie par la motricité, etc.). Les résultats montrent que la TCC s'est révélée efficace, avec 56,3 % des patients ne présentant pas de rechute après le premier contrat thérapeutique. Concrètement, 53 patients dépressifs ont bénéficié de la TCC sans qu'elle ne soit associée simultanément à d'autres psychothérapies. Tandis que 82 patients dépressifs ont été suivis psychologiquement par les psychothérapeutes qui ont associé la TCC à d'autres psychothérapies (thérapie familiale, psychopallabre, ergothérapeute, thérapie par motricité...). Les deux groupes ont été comparés statistiquement par le test de Chi-Carré de différence, l'hypothèse nulle a été retenue. En définitive, les deux démarches thérapeutiques de pratique de la TCC chez les dépressifs restent efficaces.

Toutefois, l'analyse du Chi carré n'a pas mis en évidence de différence significative entre les deux groupes quant à l'évolution sans rechute selon le schéma psychothérapeutique utilisé. Malgré ces résultats encourageants, la TCC ne garantit pas l'absence totale de rechutes, en raison de facteurs personnels et environnementaux persistants. Cette étude suggère l'importance de la formation continue des psychothérapeutes, d'une meilleure accessibilité aux centres spécialisés et la nécessité de recherches complémentaires afin d'optimiser la prévention des rechutes à long terme.

De ce qui précède, nous recommandons ce qui suit :

A. À l'endroit du Gouvernement et des Autorités Sanitaires de RDC

- *L'institutionnalisation de la TCC* : Intégrer formellement la thérapie cognitivo--comportementale dans le paquet de soins de santé mentale au niveau national.

- *La décentralisation des centres spécialisés* : Créer des unités de prise en charge psychothérapeutique dans chaque territoire, notamment dans les zones touchées par les conflits comme Lubero, pour pallier l'accessibilité limitée.

- *La pacification et le soutien social* : Reconnaître le lien entre l'insécurité politique et la santé mentale (pic de 2024) et renforcer les mesures de protection civile comme outil de prévention primaire de la dépression.

B. Aux structures psychiatriques

- *La formation continue* : Organiser des séminaires de renforcement des capacités sur les nouvelles techniques de prévention des rechutes (comme la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience).

- *Le suivi spécifique du genre* : Développer des protocoles de prise en charge adaptés aux femmes, compte tenu de leur prévalence élevée (66,6 %) et de leur vulnérabilité accrue dans le contexte de crise.

- *La systématisation de la combinaison thérapeutique* : Bien que l'efficacité soit comparable, encourager l'approche intégrative pour les cas complexes présentant des facteurs de vulnérabilité persistants.

C. À l'endroit des Chercheurs

- Les études longitudinales : Mener des recherches sur une période de 5 à 10 ans pour évaluer la durabilité des acquis de la TCC au-delà de la phase de suivi initiale.
- L'analyse des facteurs de rechute : Approfondir l'étude des 43,7 % de cas de rechute pour identifier les déterminants environnementaux ou personnels spécifiques à la région de Mulo.

- Les études étiologiques approfondies de prévalence de la dépression féminine à l'Est de la RDC.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Beck, A. T. (2011). *Cognitive Therapy of Depression*. Guilford Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*(2eme éd.) Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Cuijpers, P., et al. (2013). The efficacy of cognitive-behavioral therapy and other psychological treatments for adult depression: A meta-analytic study of publication bias. *British Journal of Psychiatry*.
- Florian, J., Smith, R., & Jenkins, L. (2014). Centrality of CBT in depression treatment: A longitudinal perspective. *Journal of Clinical Psychology*.
- Fortin, M. F., & Gagnon, J. (2016). *Fondements et étapes du processus de recherche : méthodes quantitatives et qualitatives*. Chenelière Education.
- Kazdin, A. E. (2017). *Research Design in Clinical Psychology*. Pearson.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Thanh, V. (2021). Identification et modification des schémas dysfonctionnels en TCC. *Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive*.
- Archives de la polyclinique Sainte Croix de Mulo

La revue Stelle fut mise sur pied en 2015 par les penseurs philosophes, théologiens, psychologues et chercheurs des sciences médicales de l'association scientifique et culturelle Tristelle. D'abord connue sous le nom de La Revue Tristelle et publiée sous forme de cahiers annuels de 2015 à 2018, la revue acquit ensuite le rythme de parution, qu'elle a conservé depuis, de deux numéros annuels de 100 à 150 pages chacun.

De niveau scientifique et spécialisée dès le départ en philosophie, en théologie, en psychologie, elle a suivi de près l'évolution de ces disciplines, en faisant une place particulière aux méthodes et approches nouvelles philosophiques, psychologiques et théologiques qui se sont développées dans ce domaine.

Au terme de cinq ans d'existence (2015-2020), après avoir acquis, sous la direction de ses premiers éditeurs, une crédibilité et un rayonnement internationaux dans le monde scientifique et s'être gagné une réputation très enviable, Revue Tristelle est restée une propriété privée aux tristes, et sous la responsabilité de la Benluton Academy ; et en vue de garder son caractère périodique de paraître après chaque six mois, il fallait abandonner tout ce qui est Tristelle pour mettre sur pied la Revue Stelle.

La Revue Stelle entend donc stimuler la recherche scientifique et contribuer à la diffusion de ses résultats en tant qu'une revue pluridisciplinaire. Moyennant des contributions notables au développement de la connaissance dans l'interdisciplinarité et un travail de première main mené avec rigueur, la revue est ouverte à la contribution de chercheurs de différentes écoles et traditions du Congo et de l'étranger et elle ne privilégie a priori aucun secteur ou approche méthodologique déterminée. Au fil des ans, elle a cependant développé quelques champs particuliers, comme ceux de la santé, de la psycho-social et de l'éthique ainsi que de la littérature.

En raison de son orientation pluridisciplinaire et de son ouverture aux différents courants de recherche, La Revue Stelle occupe un créneau unique dans le paysage des revues savantes en sciences humaines et infirmières en RDC.

REVUE STELLE

REVUE SEMESTRIELLE

Kinshasa, Ngaliema, Benseke 40

Courriel: revuestelle@gmail.com, revuestelle@benluton.be

Prix du numéro: 10\$

Site internet: www.benlutonacademy.org, www.benluton.be

Archives depuis 2015 consultables à partir de notre site

Partenaires: ISTM/MAHAGI, ASOPED, FOBLAMU, Presses Africaines de la Science, Benluton Academy

DIRECTION ET REDACTION :

Rédacteur en chef : Mumbere Lusenge Fiston

Rédacteur en chef adjoint: Kambale Vomba Eugène

Secrétaire de rédaction: Urinth'o Batchibandey

COMITE DE REDACTION

José Kabeya wa Kabeya, Dismas Niyonizigiye, Jean-Pierre Mputu, Alice Gazoulema, Pierre L'Heuillet, Gaston de Latour, Joséphine Ebenya, Thomas le Chauve, Emilie Bernadette, Alain Raxhon, Magloire Eunice

CONSEIL DE REDACTION :

Blaise Mukamba Ngandu, Paul Lacourt, Osée Kalala, Hermans Tchikudi, Tembo Masikilizano, Denise Delfosse, Anne Lecquerd, Hervé L'Heuillet, Yves Bruce le sage, Victorine Mwanda, Gabriel Benazo, Prince Shango Chriss, Sylvie Lomongo, Guy Lefèvre, Michael Curtis, Bob Harry, Julia Julias, Vanessa Zavière

INFOGRAPHIE/ GRAPHISME:

Mumbere Lusenge Fiston

COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE :

Mumbere Lusenge Fiston

MARKETING :

Michel Delbouze, Anne Katato, Viviane-Hélène

Revue éditée par la maison d'édition Benluton sous la supervision des Presses Africaines de la Science comme principales actionnaires.

Dépôt légal: LK 3.02510-575887

ISBN: 978-99951-52-01-X